

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 5, June 2025, P. 687-688
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15734827>

Evaluasi Implementasi Layanan Bimbingan dan Konseling di SMAN 1 Padang Panjang: Studi Survei Kuantitatif

Suci Amelia Mardiah¹, Yarmis Syukur², Taufik³

Universitas Negeri Padang

e-mail: suciamelia@student.unp.ac.id

Abstrak

Layanan Bimbingan dan Konseling (BK) memainkan peran krusial dalam mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Studi ini bertujuan mengevaluasi efektivitas implementasi layanan BK di SMAN 1 Padang Panjang berdasarkan regulasi nasional dan praktik profesional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang melibatkan guru BK dan siswa sebagai responden. Hasil menunjukkan bahwa layanan BK telah dijalankan sesuai standar, namun masih terdapat ruang untuk pengembangan, khususnya dalam pemanfaatan teknologi dan sistem koordinasi internal. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan layanan BK yang responsif terhadap tantangan pendidikan kontemporer.

Kata kunci: Bimbingan dan Konseling, Evaluasi Layanan, Sekolah Menengah Atas, SMAN 1 Padang Panjang, Pengembangan Teknologi.

Abstract

Guidance and Counseling (GCC) services play a crucial role in supporting the all-round development of students. This study aims to evaluate the effectiveness of the implementation of nursery services in Padang Long High School 1 based on national regulations and professional practices. The study used a quantitative approach with a survey method involving kindergarten teachers and students as respondents. Results showed that nursery services had been run to standards, yet there was still room for development, particularly in the utilization of technology and internal coordination systems. These findings provide important implications for the development of nursery services that are responsive to contemporary educational challenges.

Keywords: *Guidance and Counseling, Service Evaluation, Upper Secondary School, SMAN 1 Padang Long, Technology Development.*

Article Info

Received date: 10 June 2025

Revised date: 17 June 2025

Accepted date: 24 June 2025

PENDAHULUAN

Layanan Bimbingan dan Konseling (BK) merupakan bagian integral dari sistem pendidikan modern. Keberadaannya ditujukan untuk mendukung perkembangan peserta didik dalam aspek akademik, pribadi, sosial, dan karier (Permendikbud No. 111 Tahun 2014). Tantangan yang dihadapi oleh siswa di abad ke-21 seperti tekanan akademik, krisis identitas, dan disrupsi teknologi menuntut layanan BK yang adaptif dan profesional (Roebianto et al., 2021).

SMAN 1 Padang Panjang telah melaksanakan layanan BK sesuai dengan ketentuan nasional. Namun demikian, efektivitas layanan tersebut belum dievaluasi secara menyeluruh berdasarkan data empiris dan literatur ilmiah terkini. Studi ini menjadi penting untuk menilai kualitas pelaksanaan layanan BK dan menawarkan strategi pengembangan yang relevan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei deskriptif. Populasi penelitian mencakup guru BK dan siswa SMAN 1 Padang Panjang. Teknik pengumpulan data terdiri dari kuesioner tertutup dan terbuka, wawancara mendalam, serta observasi lapangan.

Kuesioner disusun berdasarkan empat domain layanan BK: layanan dasar, responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Validitas instrumen diuji menggunakan expert judgment, sedangkan data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan analisis konten untuk data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kompetensi Guru BK

Guru BK di SMAN 1 Padang Panjang memiliki kualifikasi yang memadai dan aktif mengikuti pelatihan profesional. Studi Suryahadikusumah (2019) menyatakan bahwa generasi guru BK millennial cenderung lebih terbuka terhadap inovasi dan pendekatan teknologi dalam layanan.

2. Jenis Layanan yang Diberikan

Empat jenis layanan dijalankan dengan baik, mencakup layanan dasar hingga dukungan sistem (Permendikbud, 2014). Namun, pemanfaatan teknologi digital masih minim, sebagaimana juga ditemukan oleh Nugroho dan Fathoni (2022) dalam studi mereka tentang keterbatasan guru BK non-teknis.

3. Masalah yang Ditangani

Masalah pribadi dan sosial seperti stres akademik dan konflik interpersonal mendominasi (Hariko et al., 2023). Ini menunjukkan perlunya intervensi psikososial berbasis bukti dan pelatihan lanjutan (Fadilah et al., 2024).

4. Dukungan Institusional

Dukungan sekolah cukup baik dari segi anggaran dan kebijakan. Namun, sistem koordinasi dokumentasi dan pelacakan layanan masih lemah (Sitompul & Dianasari, 2021), menunjukkan perlunya digitalisasi proses layanan BK secara menyeluruh.

5. Integrasi Teknologi dan Sistem Koordinasi

Layanan digital seperti e-counseling atau manajemen data berbasis sistem belum dimanfaatkan secara maksimal. Studi oleh Kesuma dan Pambudi (2018) menyarankan bahwa digitalisasi layanan dapat meningkatkan efektivitas penjangkauan siswa secara signifikan.

SIMPULAN

Pelaksanaan layanan BK di SMAN 1 Padang Panjang telah berjalan sesuai regulasi nasional dengan partisipasi guru yang kompeten dan dukungan sekolah yang positif. Namun, masih dibutuhkan penguatan pada aspek teknologi, dokumentasi, serta sistem koordinasi layanan. Rekomendasi strategis meliputi pengembangan platform digital layanan BK, pelatihan teknologi bagi guru BK, dan pembentukan sistem koordinasi yang terdokumentasi baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Permendikbud Republik Indonesia No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling di Sekolah/Madrasah.
- Suryahadikusumah, A.R. (2019). *Karakteristik Guru BK Millennial di Sekolah Menengah Atas Kota Palembang*. [ResearchGate PDF](#)
- Fadilah, S.L. et al. (2024). *Pengembangan Jurnal Emosi sebagai Media Bimbingan Kelompok*. [ResearchGate PDF](#)
- Hariko, R. & Adlya, S.I. (2023). *Gambaran Adversity Quotient Siswa SMA*. [PDF](#)
- Nugroho, A.D., & Fathoni, A. (2022). *Hambatan Guru Non-BK Sebagai Pelaksana BK di Sekolah Dasar*. [Neliti](#)
- Roebianto, A. et al. (2021). *Tes Minat Holland untuk Pemetaan Jurusan pada SMA*. [ResearchGate PDF](#)
- Kesuma, R.G., & Pambudi, A.T. (2018). *Kelompok Psikoedukasi untuk Self-Efficacy Karier*. [ResearchGate PDF](#)
- Sitompul, N.C., & Dianasari, A. (2021). *Pengembangan Materi Layanan Klasikal dalam BK*. [Neliti](#)
- Kumara, A.R., & Kurniawan, S.J. (2019). *Strategi Perencanaan Individual untuk Work Readiness*. [ResearchGate PDF](#)
- Indrawan, P.A. (2019). *Implementasi Layanan BK di Sekolah Dasar*. [ResearchGate DOC](#)
- Wardiansyah, J.A. (2022). *BK Karir di Pesantren Muslimat Samalanga*. [Neliti](#)